

**ПОЛИМОРФИЗМ C309G ГЕНА TERT КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДИКТОР
РАЗВИТИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ
ПЕЧЕНИ**

**ALKOGOLSIZ YOG'LI JIGAR KASALLIGIDA JIGAR FIBROZI
RIVOJLANISHINING GENETIK BASHORATCHISI SIFATIDA TERT GENI C309G
POLIMORFIZMI**

**C309G POLYMORPHISM OF THE TERT GENE AS A GENETIC PREDICTOR OF
LIVER FIBROSIS DEVELOPMENT IN NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE**

Турсунов М.М.

<https://orcid.org/0009-0008-2266-1930>

Central Asian Medical University

Мусашиайхова Ш.М. - д.м.н., доцент

<https://orcid.org/0000-0001-9158-976X>

Салохиддинов З.С. - д.м.н., профессор

<https://orcid.org/0000-0002-1033-9177>

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. НАЖБП - распространённое заболевание с риском прогрессирования до фиброза, в развитии которого важны генетические факторы, включая ген TERT. Целью исследования была оценка полиморфизма C309G гена TERT при НАЖБП. Установлено, что аллель G ассоциирован с повышенным риском фиброза ($OR=2,0$; $p=0,01$), тогда как аллель C оказывает протективный эффект ($OR=0,3-0,5$; $p<0,05$). Полиморфизм C309G может служить маркером прогрессирования НАЖБП.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени; фиброз печени; TERT; теломераза; генетический полиморфизм.

Annotatsiya. Jigarning noalkogol yog' kasalligi (JNYoK) - fibroz va sirrozga o'tish xavfi yuqori bo'lgan keng tarqalgan surunkali kasallik bo'lib, uning rivojlanishida genetik omillar, jumladan TERT geni muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda JNYoK bilan og'rigan bemorlar va nazorat guruhi o'rganildi, genotiplash PCR usulida bajarildi. G alleli jigari fibrozi bilan bog'liq bo'lib, xavfni oshiradi ($OR=2,0$; $p=0,01$), C alleli esa protektiv ta'sir ko'rsatadi ($OR=0,3-0,5$; $p<0,05$). TERT genining C309G polimorfizmi JNYoK progressiyasini baholashda muhim marker hisoblanadi.

Kalit so'zlar: jigarning noalkogol yog' kasalligi, jigari fibrozi, TERT, telomeraza, polimorfizm.

Abstract. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common chronic condition in which genetic factors, including the TERT gene, play an important role. This study assessed the C309G polymorphism of TERT in relation to liver fibrosis in NAFLD. The G allele was associated with increased fibrosis risk ($OR=2.0$; $p=0.01$), while the C allele showed a protective effect ($OR=0.3-0.5$; $p<0.05$). The C309G polymorphism of TERT may serve as a genetic marker of NAFLD progression.

Keywords: NAFLD, liver fibrosis, TERT, telomerase, polymorphism.

Введение. НАЖБП в последние десятилетия приобрела характер глобальной медико-социальной проблемы и рассматривается как одно из наиболее распространённых

хронических заболеваний печени. По данным эпидемиологических исследований, распространённость НАЖБП в общей популяции составляет 25–30%, а среди пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа превышает 60% [1, 2]. НАЖБП всё чаще диагностируется у лиц трудоспособного возраста, что обуславливает её значительное влияние на показатели заболеваемости, инвалидизации и смертности [3].

Клиническая значимость НАЖБП определяется её способностью прогрессировать от простого стеатоза к неалкогольному стеатогепатиту, фиброзу печени, циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме [4]. При этом именно степень фиброза печени признана ключевым прогностическим фактором, определяющим риск печёночной недостаточности, портальной гипертензии и летального исхода независимо от наличия воспалительной активности [5, 6].

Несмотря на ведущую роль метаболических факторов, включая инсулинорезистентность, дислипидемию и висцеральное ожирение, клиническое течение НАЖБП отличается выраженной межиндивидуальной вариабельностью [7]. У части пациентов заболевание длительное время остаётся стабильным, тогда как у других наблюдается быстрое формирование выраженного фиброза при сходных метаболических характеристиках, что указывает на значимый вклад генетических детерминант [8].

Современные представления о патогенезе НАЖБП основаны на концепции «множественных ударов» (multiple-hit hypothesis), согласно которой развитие заболевания обусловлено сочетанным воздействием метаболических, иммуновоспалительных, окислительных и генетических факторов [9]. В последние годы особое внимание уделяется генам, участвующим в регуляции клеточного старения, репарации ДНК и регенераторного потенциала печени.

Ген **TERT** (telomerase reverse transcriptase) кодирует каталитическую субъединицу теломеразы — фермента, обеспечивающего поддержание длины теломер и репликативной способности соматических клеток [10]. Теломеры играют ключевую роль в защите хромосом от деградации, а их прогрессивное укорочение рассматривается как маркер клеточного старения и хронического повреждения тканей [11].

Накопленные данные свидетельствуют о том, что укорочение теломер и снижение теломеразной активности ассоциированы с прогрессированием хронических заболеваний печени, включая вирусные гепатиты, алкогольную болезнь печени и НАЖБП [12]. Укорочение теломер в гепатоцитах и клетках Купфера приводит к истощению регенераторного потенциала печени, усилению апоптоза и активации звёздчатых клеток, что способствует развитию и прогрессированию фиброза [13].

Полиморфные варианты гена TERT могут влиять на активность теломеразы, скорость укорочения теломер и устойчивость гепатоцитов к хроническому повреждению [14]. В ряде исследований показана ассоциация полиморфизмов TERT с риском развития фиброза и цирроза печени, а также с неблагоприятным прогнозом при хронических заболеваниях печени [15]. Однако данные о роли полиморфизма С309G гена TERT в патогенезе НАЖБП и формировании фиброза печени остаются ограниченными и противоречивыми.

Учитывая ключевую роль теломеразной системы в поддержании регенераторного потенциала печени и возрастающее значение персонализированной медицины, изучение полиморфизма С309G гена TERT представляет значительный научный и практический интерес. Выявление генетических предикторов прогрессирования НАЖБП может способствовать более точной стратификации риска, оптимизации тактики наблюдения и профилактики фиброза печени.

Методология исследования. В исследование были включены пациенты с НАЖБП, диагноз которых подтверждали совокупностью клинических данных, результатов лабораторных анализов и инструментальных методов обследования. В зависимости от наличия признаков фиброза печени все обследованные с НАЖБП были распределены на две подгруппы: НАЖБП с фиброзом печени, и НАЖБП без фиброза печени. Контрольную группу

сформировали из условно здоровых лиц, не имевших клинико-лабораторных и инструментальных признаков поражения печени.

Критериями включения служили возраст старше 18 лет, наличие НАЖБП. Из исследования исключали лиц с алкогольным поражением печени, вирусными гепатитами, а также пациентов, принимавших гепатотоксичные препараты.

Для молекулярно-генетического анализа у участников исследования проводили выделение ДНК из периферической венозной крови. Генотипирование полиморфизма С309G гена TERT выполняли методом полимеразной цепной реакции в соответствии со стандартными протоколами амплификации.

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием критерия χ^2 . Для оценки ассоциаций рассчитывали отношение шансов (OR) и 95% доверительный интервал (95% CI), а различия считали статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты. При анализе аллельного распределения полиморфизма С309G гена TERT были выявлены выраженные межгрупповые различия. Так, аллель С значительно реже встречался у пациентов с НАЖБП и фиброзом печени (55,1%) по сравнению с подгруппой НАЖБП без фиброза (78,1%) и контрольной группой (71,1%). Рассчитанные показатели отношения шансов указывали на протективный характер аллеля С в отношении формирования фиброза печени (OR 0,3–0,5), а межгрупповые различия достигали статистической значимости ($p < 0,05$), что представлено в таблице 1. В противоположность этому, частота аллеля G была существенно выше среди пациентов с фиброзом (44,9%), чем у пациентов без фиброза (21,9%) и в контроле (28,9%). Наличие аллеля G ассоциировалось с повышением вероятности фиброзного прогрессирования (OR до 2,9), при этом различия также были статистически значимыми ($p = 0,01$) (таблица 1).

Таблица 1

Распределение аллелей полиморфизма С309G гена TERT

Аллель	НАЖБП с фиброзом, %	НАЖБП без фиброза, %	Контроль, %	OR	p
С	55,1	78,1	71,1	0,3–0,5	<0,05
G	44,9	21,9	28,9	до 2,9	0,01

Анализ распределения генотипов подтвердил выявленные закономерности. Генотип С/С в группе НАЖБП с фиброзом печени регистрировался заметно реже (28,6%) по сравнению с группой НАЖБП без фиброза (61,4%) и контрольной группой (52,9%), что соответствовало снижению риска фиброза (OR 0,3–0,4). Одновременно генотип С/G выявлялся у пациентов с фиброзом чаще (53,1%), чем у пациентов без фиброза (33,3%) и в контроле (36,3%), демонстрируя увеличение риска развития фиброзных изменений (OR 2,0–2,3). Наиболее выраженная ассоциация с риском фиброза отмечалась для генотипа G/G, частота которого в подгруппе с фиброзом достигала 18,4%, тогда как при отсутствии фиброза составляла 5,3%, а в контрольной группе — 10,8% (OR до 4,1) (таблица 2).

Таблица 2

Распределение генотипов полиморфизма С309G гена TERT

Генотип	НАЖБП с фиброзом, %	НАЖБП без фиброза, %	Контроль, %	OR
С/С	28,6	61,4	52,9	0,3–0,4
С/G	53,1	33,3	36,3	2,0–2,3
G/G	18,4	5,3	10,8	до 4,1

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о статистически значимом протективном эффекте аллеля С и генотипа С/С, которые преобладали у пациентов без фиброза и у условно здоровых лиц. Напротив, наличие аллеля G, а также носительство генотипов С/G и особенно G/G ассоциировалось с повышенной вероятностью формирования

фиброза печени при НАЖБП, что подчёркивает потенциальную клинико-биологическую значимость полиморфизма С309G гена TERT в оценке риска фиброзного прогрессирования.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают важную роль теломеразной системы в патогенезе фиброзных изменений печени при НАЖБП. Ассоциация минорного аллеля G с повышенным риском фиброза может быть обусловлена снижением активности теломеразы, ускоренным укорочением теломер и истощением регенераторного потенциала гепатоцитов.

Протективный эффект аллеля C и генотипа C/C свидетельствует о сохранении теломерной стабильности и более благоприятном течении заболевания. Полученные данные согласуются с современными представлениями о роли генов, регулирующих клеточное старение, в прогрессировании хронических заболеваний печени.

Заключение. Проведённое исследование показало, что полиморфизм С309G гена TERT достоверно ассоциирован с риском формирования фиброза печени при НАЖБП, что подтверждает его вклад в вариабельность фиброзного прогрессирования заболевания. Установлено, что аллель C и генотип C/C характеризуются выраженным протективным эффектом, снижая вероятность развития фиброзных изменений, тогда как наличие аллеля G, а также носительство генотипов C/G и G/G сопровождаются повышением риска прогрессирования фиброза печени. С учётом выявленных закономерностей ген TERT может рассматриваться в качестве перспективного молекулярно-генетического маркера, применимого для стратификации риска у пациентов с НАЖБП.

Список литературы

1. Younossi Z.M., Koenig A.B., Abdelatif D., Fazel Y., Henry L., Wymer M. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease: meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes // *Hepatology*. – 2016. – Vol. 64, No. 1. – P. 73–84.
2. Estes C., Razavi H., Loomba R., Younossi Z., Sanyal A.J. Modeling the epidemic of nonalcoholic fatty liver disease demonstrates an exponential increase in disease burden // *Journal of Hepatology*. – 2018. – Vol. 67, No. 1. – P. 123–133.
3. Byrne C.D., Targher G. NAFLD: a multisystem disease // *The Lancet*. – 2015. – Vol. 386, No. 9991. – P. 1341–1351.
4. Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease and liver fibrosis // *Gastroenterology*. – 2007. – Vol. 132, No. 4. – P. 1797–1811.
5. Dulai P.S., Singh S., Patel J., Soni M., Prokop L.J., Younossi Z., Sebastiani G., Ekstedt M., Hagström H., Nasr P., et al. Increased risk of mortality by fibrosis stage in nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis // *Hepatology*. – 2017. – Vol. 65, No. 5. – P. 1557–1565.
6. Hagström H., Nasr P., Ekstedt M., Hammar U., Stål P., Hultcrantz R., Kechagias S. Fibrosis stage but not NASH predicts mortality in NAFLD // *Journal of Hepatology*. – 2017. – Vol. 67, No. 6. – P. 1265–1273.
7. Pais R., Charlotte F., Fedchuk L., Bedossa P., Lebray P., Poinard T., Ratziu V. A systematic review of follow-up biopsies reveals disease progression in NAFLD // *Clinical Research in Hepatology and Gastroenterology*. – 2016. – Vol. 37, No. 4. – P. 406–414.
8. McPherson S., Hardy T., Henderson E., Burt A.D., Day C.P., Anstee Q.M. Evidence of NAFLD fibrosis progression from paired liver biopsies // *Gut*. – 2015. – Vol. 64, No. 11. – P. 1896–1905.
9. Tilg H., Moschen A.R. Evolution of inflammation in nonalcoholic fatty liver disease: the multiple parallel hits hypothesis // *Gut*. – 2010. – Vol. 59, No. 4. – P. 563–572.
10. Greider C.W., Blackburn E.H. Identification of a specific telomere terminal transferase activity in Tetrahymena extracts // *Cell*. – 1985. – Vol. 43, No. 2. – P. 405–413.
11. Blackburn E.H. Telomeres and telomerase: their mechanisms of action and the effects of altering their functions // *Nature*. – 2000. – Vol. 408, No. 6808. – P. 53–56.
12. Calado R.T., Young N.S. Telomere diseases // *The New England Journal of Medicine*. – 2009. – Vol. 361, No. 24. – P. 2353–2365.

13. Wiemann S.U., Satyanarayana A., Tsahuridu M., Tillmann H.L., Zender L., Klempnauer J., Flemming P., Manns M.P., Rudolph K.L. Hepatocyte telomere shortening and senescence are general markers of cirrhosis // *Hepatology*. – 2002. – Vol. 36, No. 6. – P. 1367–1376.
14. Liu T., Brown D.A., Di Guglielmo G.M., et al. Polymorphisms in the TERT gene and disease susceptibility // *Human Genetics*. – 2012. – Vol. 131, No. 9. – P. 1441–1451.
15. Aravinthan A., Scarpini C., Tachtatzis P., Verma S., Penrhyn-Lowe S., Harvey R., Davies S., Allison M., Coleman N., Alexander G.J. Hepatocyte senescence predicts progression in chronic liver disease // *Journal of Hepatology*. – 2013. – Vol. 58, No. 3. – P. 549–556.